

DOI: 10.5281/zenodo.10437194

INSPEÇÃO BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA DE TORNEIRAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA CIDADE DE ESPERANÇA/PB

BACTERIOLOGICAL INSPECTION OF TAP WATER IN THE PUBLIC SCHOOLS OF THE CITY OF ESPERANÇA/PB

Aldeni Barbosa da Silva¹
Edmilson Dantas da Silva Filho²
Geraldo da Mota Dantas³
Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra⁴

RESUMO: Objetivou-se com esse trabalho, verificar a qualidade microbiológica da água das torneiras nas escolas públicas da zona urbana do município de Esperança-PB. As amostras de água destinadas para as análises microbiológicas foram coletadas diretamente das torneiras em garrafas de vidro (500 ml) com boca larga, protegidas com papel laminado, previamente esterilizadas em autoclave a 121 °C, por 30 minutos, utilizando álcool 70% para a assepsia das torneiras anteriormente à realização da coleta, e foram encaminhadas para o Laboratório do Centro de Formação Profissional do Instituto Albano Franco em Campina Grande/PB. Os parâmetros analisados e os métodos de análises foram: coliformes totais, coliformes termotolerantes, *Escherichia coli* e bactérias heterotróficas. Por motivos éticos, o nome das referidas escolas foi mantido em sigilo, sendo as amostras coletadas nas mesmas, identificadas como amostras 1, 2, 3, 4 e 5. Observou-se que, todas as amostras apresentaram resultados positivos com relação aos coliformes totais e coliformes termotolerantes. Com relação a bactéria *E. coli*, apenas as amostras 4 e 5 apresentaram resultados insatisfatórios. Com relação as bactérias heterotróficas, todas as amostras apresentaram resultados positivos bem acima do permitido pela legislação vigente. Apenas a água da torneira da escola 5 estava em conformidade com o que estipula a norma, que determina um valor de até 500 UFC mL⁻¹. Conclui-se que todas as amostras estão em desacordo com as recomendações estipuladas pela Portaria do Ministério da Saúde de nº 5, de 28 de setembro de 2017, necessitando, portanto, de tratamento prévio antes de serem fornecidas para consumo humano.

¹Doutor em Agronomia (Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Campus II). Professor de Biologia do IFPB – Campus Esperança. E-mail: aldeni.silva@ifpb.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9454-7450>.

²Doutor em Engenharia Agrícola (Universidade Federal de Campina Grande – UFCG - Campus I). Professor de Química do IFPB - Campus Campina Grande. E-mail: edmilson.silva@ifpb.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1981-7558>.

³Mestre em Ensino de Física (Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, Campus I). Professor de Física do IFPB – Campus Campina Grande. E-mail: geraldo.dantas@ifpb.edu.br.

⁴Doutorando em Ciências da Educação (UNADES), Mestre em Filosofia (Universidade Federal da Paraíba – UFPB). E-mail: avaete.guerra@ifpb.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7834-4362>.

DOI: 10.5281/zenodo.10437194

Palavras-chave: Qualidade da água, bactérias heterotróficas, coliformes totais, coliformes termotolerantes, *Escherichia coli*.

ABSTRACT: The objective of this work was to verify the microbiological quality of tap water in public schools in the urban area of the city of Esperança-PB. The water samples destined for the microbiological analyzes were collected directly from the taps in glass bottles (500 ml) with wide mouth, protected with laminated paper, previously autoclaved at 121 °C for 30 minutes, using 70% alcohol for asepsis of the taps prior to the collection, and were sent to the Laboratory of the Professional Training Center of the Instituto Albano Franco in Campina Grande / PB. The parameters analyzed and the methods of analysis were: total coliforms, thermotolerant coliforms, *Escherichia coli* and heterotrophic bacteria. For ethical reasons, the names of these schools were kept confidential, and the samples were collected, identified as samples 1, 2, 3, 4 and 5. It was observed that all samples presented positive results regarding total coliforms and thermotolerant coliforms. Regarding *E. coli* bacteria, only samples 4 and 5 presented unsatisfactory results. With respect to heterotrophic bacteria, all the samples presented positive results well above that allowed by the current legislation. Only tap water from school 5 was in compliance with what stipulates the standard, which determines a value of up to 500 UFC mL⁻¹. It is concluded that all the samples are in disagreement with the recommendations stipulated by the Ministry of Health Ordinance No. 5, dated September 28, 2017, requiring, therefore, prior treatment before being supplied for human consumption.

Keywords: Heterotrophic bacteria, total coliforms, thermotolerant coliforms, *Escherichia coli*.

1 INTRODUÇÃO

A água é um recurso vital e limitado para a existência humana. A disponibilidade adequada de água potável se relaciona fortemente com conceitos de desenvolvimento sustentável. A água desempenha um papel preponderante no crescimento econômico, na redução da pobreza, no acesso à alimentação segura e na proteção do ecossistema. Adicionalmente, a água é um componente crítico da saúde pública e a sua falta impõe uma pesada carga as populações (MASSOUD et al., 2010; SILVA et al., 2018).

O controle da qualidade da água é uma necessidade universal, que exige atenção por parte das autoridades sanitárias e dos consumidores em geral, sobretudo no que se refere à água destinada ao consumo humano, visto que ela pode se tornar um veículo capaz de transmitir uma série de agentes patogênicos e substâncias nocivas influenciando diretamente

DOI: 10.5281/zenodo.10437194

no bem-estar e na saúde da população (ARAÚJO et al., 2011; WANG et al., 2014; MENDONÇA et al., 2017).

Em consequência das ações humanas a qualidade da água tem sofrido forte influência, tornando-se muitas vezes imprópria para o consumo. O ecossistema hídrico tem sido afetado constantemente devido o desenvolvimento populacional e o aumento de residências sem planejamento e estrutura apropriada gerando problemas de ordem sanitária devido à carência de saneamento básico (DODDS et al., 2013). Anteriormente associada por condições naturais do meio ambiente, hoje, a qualidade da água superficial e subterrânea tem sido relacionada diretamente ao comportamento do homem (STEFFENS, 2015; ALVES, et al., 2018).

A qualidade da água tornou-se uma questão de saúde pública no final do século XIX e início do século XX, devido à compreensão da relação água contaminada e doença (FREITAS; FREITAS, 2005). As doenças de veiculação hídrica são caracterizadas principalmente pela ingestão de água contaminada por microrganismos patogênicos de origem entérica, animal ou humana, transmitidos basicamente pela rota fecal-oral (DÁGUILA, et al., 2000; FREITAS et al., 2001; AMARAL et al., 2003; BERTAGNOLLI et al., 2003; SILVA; ARAÚJO, 2003; LIBÂNIO et al., 2005; TORTORA et al., 2005). Segundo dados da Organização mundial da Saúde (OMS), 80% das doenças que ocorrem em países em desenvolvimento são ocasionados pela contaminação da água (GUERRA et al., 2006; DOMINGUES et al., 2007).

Nos sistemas de distribuição de água potável, a qualidade desta pode sofrer uma série de mudanças, fazendo com que a qualidade da água na torneira do usuário se diferencie da qualidade da água que deixa a estação de tratamento. Tais mudanças podem ser causadas por variações químicas e biológicas ou por uma perda de integridade do sistema (DEININGER et al. 1992; FREITAS et al., 2001).

Diante disso, esse trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica da água das torneiras que são utilizadas para consumo nas escolas públicas da cidade de Esperança/PB.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

DOI: [10.5281/zenodo.10437194](https://doi.org/10.5281/zenodo.10437194)

O estudo foi desenvolvido em cinco escolas municipais de Esperança no estado da Paraíba, localizada na mesorregião do Agreste Paraibano, situada entre as coordenadas geográficas de 07°01'59" S e 35°51'26" W, com altitude média de 630 metros, e uma área territorial de 161,138 km², apresentando uma população estimada em 33.003 habitantes, e densidade demográfica de 189,86 hab/km² (IBGE, 2018). Essa cidade fica aproximadamente a 146 km da capital João Pessoa e a 25 km de Campina Grande, cidade na qual se mantém maiores vínculos comerciais.

2.2 Amostras para as análises microbiológicas

As amostras de água destinadas para as análises microbiológicas foram coletadas diretamente das torneiras em garrafas de vidro (500 ml) com boca larga, protegidas com papel laminado, previamente esterilizadas em autoclave a 121 °C, por 30 minutos, utilizando álcool 70% para a assepsia das torneiras anteriormente à realização da coleta, e foram encaminhadas para o Laboratório do Centro de Formação Profissional do Instituto Albano Franco em Campina Grande. As amostras ficaram conservadas à temperatura de 4 a 8 °C pelo tempo máximo de quatro horas, até o momento da semeadura.

Por motivos éticos, o nome das referidas escolas foram mantidos em sigilo, sendo as amostras coletadas nas mesmas, identificadas como amostras 1, 2, 3, 4 e 5. Os parâmetros analisados foram: coliformes totais, coliformes termotolerantes, *Escherichia coli* e bactérias heterotróficas.

Os parâmetros microbiológicos das águas foram determinados seguindo-se as metodologias da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Os valores foram avaliados conforme as recomendações da portaria de consolidação N° 05/2017 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2017).

2.3 Contagem de Bactérias Heterotróficas: método de ensaio

A técnica de inoculação em profundidade para contagem de bactérias heterotróficas baseou-se na inoculação de volumes adequados da amostra em placas de Petri, com posterior adição do meio de cultura triptona glicose extrato de levedura ("plate count agar"). Após 48

DOI: [10.5281/zenodo.10437194](https://doi.org/10.5281/zenodo.10437194)

horas de incubação a $35 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$, as bactérias viáveis presentes na amostra, que puderam se desenvolver nessas condições, formaram colônias que foram contadas com o auxílio de um contador tipo Quebec ou similar (CETESB, 2006).

2.4 Coliformes totais, coliformes termotolerantes e *Escherichia coli* - determinação pela técnica de tubos múltiplos

A determinação do número mais provável (NMP) de coliformes em uma amostra foi efetuada a partir de aplicação da técnica de tubos múltiplos. Esta técnica é baseada no princípio de que as bactérias presentes em uma amostra podem ser separadas por agitação, resultando em uma suspensão de células bacterianas, uniformemente distribuídas na amostra. A técnica consiste na inoculação de volumes decrescentes da amostra em meio de cultura adequado ao crescimento dos microrganismos pesquisados, sendo cada volume inoculado em uma série de tubos. Por meio de diluições sucessivas da amostra, são obtidos inóculos, cuja semeadura fornece resultados negativos em pelo menos um tubo da série em que os mesmos foram inoculados; e a combinação de resultados positivos e negativos permite a obtenção de uma estimativa de densidade das bactérias pesquisadas pela aplicação de cálculos de probabilidade. Para análise de água, tem sido utilizado preferencialmente o fator 10 de diluição, sendo inoculados múltiplos e submúltiplos de 1 mL da amostra, usando-se séries de 5 tubos para cada volume a ser inoculado (CETESB, 2018).

O exame para determinação de coliformes totais se processa por meio de 2 etapas (ensaios presuntivo e confirmativo), de realização obrigatória para todos os tipos de amostras de água, as quais são complementadas, quando indicado, por uma terceira etapa (exame completo). A densidade de coliformes termotolerantes ou *E. coli* é obtida a partir de um exame específico, aplicado paralelamente ao teste para confirmação de coliformes totais.

2.5 Ensaio para diferenciação de coliformes termotolerantes ou *E. coli*

Consiste na transferência de inóculo de cada cultura com resultado positivo em Caldo laurel triptose (CLT) com púrpura de bromocresol para tubos contendo meio EC (coliformes termotolerantes) ou EC MUG (*E. coli*), que serão incubados durante 24 ± 2 horas em banho-

DOI: 10.5281/zenodo.10437194

maria ou incubadora a $44,5 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$. O resultado para coliformes termotolerantes será positivo quando houver produção de gás a partir da fermentação da lactose contida no meio E.C ou para *E. coli*, quando houver fluorescência azul sob lâmpada ultravioleta de comprimento de onda 365 - 366 nm em ambiente escuro.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com as análises realizadas, detectou-se a presença coliformes totais e termotolerantes em todas as amostras coletadas (Tabela 1).

A Portaria de Consolidação Nº 5/2017 do Ministério da Saúde determina ausência de coliformes totais em cada 100 mL de amostra de águas destinadas ao consumo e, por essa razão, nenhuma dessas amostras pode ser considerada própria para consumo humano.

A presença de coliformes na água indica poluição, com o risco potencial da presença de microrganismos patogênicos e sua ausência é evidência de uma água bacteriologicamente potável, uma vez que são mais resistentes na água que as bactérias patogênicas de origem intestinal (MACÊDO, 2003; EUBA NETO, 2012).

Além de infecções intestinais, os coliformes podem estar envolvidos ou ter participação em diversas outras patologias, como meningites, intoxicações alimentares, infecções urinárias e pneumonias, inclusive as nosocomiais. Infecções causadas por esses organismos são complexas e envolvem múltiplos modos de transmissão. Alguns gêneros como *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Klebsiella* e *Serratia*, vivem na água, no solo e também constituem a microbiota intestinal do homem, assim como a de outros animais de sangue quente, sendo estes também caracterizados como coliformes totais (KONEMAN et al., 2001).

Os coliformes termotolerantes possuem características dos coliformes totais, mas são capazes de fermentar a lactose a $44-45^{\circ}\text{C}$ com formação de ácido/gás e provas bioquímicas positivas para indol, β -glucuronidase e ausência de uréase. O termo “coliforme fecal” não é preciso porque somente *E. coli*, é de origem extremamente fecal. Sabe-se que outros membros do grupo coliforme estão presentes no solo e em outros materiais ambientais e são capazes de crescer em águas eutróficas e biofilmes (PERES, 2011).

Bortoloti et al. (2018), ao estudarem a qualidade microbiológica de águas naturais quanto ao perfil de resistência de bactérias heterotróficas a antimicrobianos, observaram que

DOI: [10.5281/zenodo.10437194](https://doi.org/10.5281/zenodo.10437194)

em relação aos coliformes totais, todas as fontes apresentaram resultado positivo em ambas as estações, sendo que os maiores valores da estação chuvosa ocorreram simultaneamente nas águas das fontes 9 e 10, seguidas pelas fontes 7 e 2, respectivamente; enquanto na estação seca os maiores valores ocorreram na fonte 2, seguida simultaneamente pelas fontes 1 e 10.

Siqueira et al. (2010) ao realizarem a avaliação microbiológica da água de consumo empregada em unidades de alimentação, observaram que das amostras analisadas, 62,5% apresentaram coliformes totais e 42,5%, coliformes termotolerantes.

Com relação as bactérias *E. coli*, foram encontrados resultados positivos apenas nas amostras 4 e 5, apontando contaminação recente, uma vez que essa espécie sobrevive pouco tempo no ambiente (PONGELUPPE et al., 2009) (Tabela 1).

A *E. coli* é encontrada nas fezes de todos os mamíferos frequentemente em número elevado (10^9 por grama de fezes) e mesmo que possa ser detectada mais facilmente que outros membros do grupo dos coliformes, possui as mesmas limitações dos coliformes totais como indicador de contaminação fecal (MAIER et al., 2009).

A *E. coli* é uma bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae, sendo amplamente distribuída na natureza, tendo como principal habitat o trato intestinal humano e animal (SILVA et al., 2010). A *E. coli* comensal, que faz parte da microbiota intestinal, não é patogênica e apresenta um importante papel fisiológico para o funcionamento do organismo. Existem seis categorias patogênicas de *E. coli* que causam infecção intestinal em homens e animais, sendo denominadas de *E. coli* diarreioagênicas (Martinez; Trabulsi, 2008) que são diferenciadas pela presença de fatores de virulência como adesinas fimbriais e afimbriais, toxinas e invasinas, e classificadas em: *E. coli* enteropatogênica (EPEC), *E. coli* enterotoxigênica (ETEC), *E. coli* enteroinvasora (EIEC), *E. coli* enterohemorrágica (EHEC) ou *E. coli* produtora da toxina de Shiga (STEC), *E. coli* enteroagregativa (EAEC) e *E. coli* aderente difusa (DAEC) (SOUZA et al., 2016).

Arbos et al. (2017), ao estudarem a qualidade microbiológica da água para consumo humano no loteamento nova Esperança, no litoral sul da Paraíba e sua importância para a saúde pública, relataram que em 4 amostras quantificou-se coliformes e em duas destas foram identificadas a presença de *E. coli*. A presença de coliformes na água indica a possibilidade da presença de enteropatógenos, dentre eles a *E. coli* que possui alguns sorotipos responsáveis

por gastroenterites, tendo a diarreia como principal sintoma (FARACHE; DIAS, 2008). Resultados semelhantes foram encontrados por Mukhopadhyay et al. (2012) que relataram a presença de *E. coli* em 27,5% das amostras de água analisadas.

Outros estudos também apresentaram incidências para a presença de coliformes totais e *Escherichia coli* em águas obtidas de fontes naturais, como o realizado por Przygodda et al. (2009) em análise de 515 amostras de águas *in natura* em municípios do Estado do Paraná, das quais 78,64% continham coliformes totais e 40,5% eram positivas para *Escherichia coli*.

Com relação as bactérias heterotróficas, todas as amostras apresentaram resultados positivos bem acima do permitido pela legislação vigente. Apenas a água da torneira da escola 5 está em conformidade com o que estipula a Portaria de consolidação N° 05/2017 do Ministério da Saúde, que determina um valor de até 500 UFC mL⁻¹ (BRASIL, 2017) (Tabela 1). Isso pode estar relacionado a má higienização das caixas d'água e tubulações com um tempo já considerável de funcionamento.

Tabela 1 – Coliformes totais, coliformes termotolerantes, *Escherichia coli* e Bactérias heterotróficas nas amostras de água coletadas nas torneiras das escolas municipais de Esperança/PB.

Amostras	Coliformes totais *	Coliformes termotolerantes	<i>Escherichia coli</i>	Bactérias heterotróficas (100 UFC/ml)**
1	> 8,0	> 8,0	< 1,1	> 5.700
2	> 8,0	> 8,0	< 1,1	> 5.700
3	> 8,0	> 8,0	< 1,1	680
4	> 8,0	> 8,0	1,1	9.950
5	> 8,0	> 8,0	4,6	260
Especificação	Ausente	Ausente	Ausente	500 UFC/ml

* Segundo Portaria de Consolidação n° 5, de 28 de setembro de 2017.

** UFC/ml - Unidade formadora de colônias.

***Na metodologia dos tubos múltiplos o resultado < 1,1, significa ausência de coliformes na amostra ensaiada.

A contagem de bactérias heterotróficas é amplamente utilizada como indicador da qualidade da água para consumo humano. A contagem destes microrganismos é geralmente

DOI: 10.5281/zenodo.10437194

realizada em placas contendo meios não seletivos ricos em nutrientes que permitam a multiplicação de uma ampla faixa de microrganismos (GUERRA et al., 2006).

A importância da determinação da densidade de bactérias tem em vista que um aumento na população bacteriana pode comprometer a detecção de bactérias do grupo coliformes. Apesar da maioria das bactérias heterotróficas não ser patogênica, pode representar riscos a saúde, como também deteriorar a qualidade da água, provocando o aparecimento de odores e sabores desagradáveis (FUNASA, 2004; DOMINGUES et al., 2007).

No grupo das bactérias heterotróficas algumas podem ser consideradas patógenas oportunistas e causar efeitos adversos à saúde, acometendo principalmente os indivíduos com imunidade prejudicada. Dois tipos de bactérias heterotróficas com crescimento lento são comumente encontrados na água potável, conhecidas como *Legionella* spp. e *Mycobacterium* spp. Algumas que apresentam crescimento mais rápido são conhecidas como *Aeromonas* e *Pseudomonas*, causadoras de infecções (NOCKER et al., 2014).

Moraes et al., (2018), ao realizarem a avaliação microbiológica de fontes de água de escolas públicas e privadas da cidade de Santa Rita/PB, observaram que a contagem de bactérias heterotróficas variou de $1,5 \times 10^2$ a $1,6 \times 10^3$ UFC.mL⁻¹, sendo todas as amostras irregulares para consumo humano.

Bortoloti et al. (2018), ao estudarem a qualidade microbiológica de águas naturais quanto ao perfil de resistência de bactérias heterotróficas a antimicrobianos, observaram que, entre as fontes analisadas, três delas (4, 7 e 8) apresentaram, em pelo menos um período, chuvoso ou seco, contagens de bactérias insatisfatórias.

Waideman (2015), avaliando a qualidade da água de torneira e de bebedouro em escolas públicas estaduais de um município do estado do Paraná, observou que com relação ao percentual de inadequação dos parâmetros legais, detectou-se que a contagem de bactérias heterotróficas apresentou percentuais superiores de inadequação de 4,45 % nas amostras de água dos bebedouros, quando comparado aos resultados das torneiras.

Mendonça et al. (2017), ao realizarem a análise bacteriológica da água de consumo comercializada por caminhões-pipa, observaram que a grande maioria (90%) das amostras de água comercializadas em caminhões-pipa analisadas apresentaram contagens de coliformes

DOI: 10.5281/zenodo.10437194

totais (CT), coliformes termotolerantes (CTo), *Pseudomonas aeruginosa* e bactérias heterotróficas em desacordo com padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação vigente.

Mouchrek e Carvalho (2016), ao avaliarem a qualidade da água em serviços de alimentação de um bairro da zona rural de São Luís, Maranhão, Brasil, observaram que 25% dos estabelecimentos de alimentação que eram abastecidos por água de poço se encontravam em condições impróprias ao consumo humano, sendo detectadas nessas amostras coliformes totais e bactérias heterotróficas em altas concentrações.

CONCLUSÕES

Conclui-se que todas as amostras estão em desacordo com as recomendações estipuladas pela Portaria do Ministério da Saúde de nº 5, de 28 de setembro de 2017, pois apresentaram coliformes totais, coliformes termotolerantes, *Escherichia coli* e/ou Bactérias heterotróficas, necessitando, portanto, de tratamento prévio antes de serem fornecidas para consumo humano.

REFERÊNCIAS

ALVES, S. G. S.; ATAIDE, C. D. G.; SILVA, J. X. Análise microbiológica de coliformes totais e termotolerantes em água de bebedouros de um parque público de Brasília, Distrito Federal. **Revista de Divulgação Científica Sena Aires**, v. 7, n. 1, p. 12-17, 2018.

AMARAL, L. A.; NADER FILHO, A.; ROSSI JUNIOR, O. D.; FERREIRA, L. A.; BARROS, L. S. S. Água de consumo humano como fator de risco à saúde em propriedades rurais. **Revista de Saúde Pública**, v. 37, n. 4, p. 510-514, 2003.

ARAÚJO, G. F. R.; TONANI, K. A. A.; RAGAZZI, M. F.; JULIÃO, F. C.; CARDOSO, O. O.; ALVES, R. I. S.; RAGAZZI, M. F.; SAMPAIO, C. F.; SEGURA-MUÑOZ, S. I. Qualidade físico-química e microbiológica da água para o consumo humano e a relação com a saúde: estudo em uma comunidade rural no estado de São Paulo. **O Mundo da Saúde**, v. 35, n. 1, p. 98-104, 2011.

ARBOS, K. A.; ARAÚJO, I. M.; BORBA, L. O. F.; MELO, L. G. F. O.; SOARES, M. F. S. Qualidade microbiológica da água para consumo humano no loteamento Nova Esperança:

DOI: [10.5281/zenodo.10437194](https://doi.org/10.5281/zenodo.10437194)

litoral sul da Paraíba e sua importância para a saúde pública. **Revista de Ciências da Saúde Nova Esperança**, v. 15, n. 2, p. 50-56, 2017.

BERTAGNOLLI, S. M. M.; MEDEIROS, J. T.; TAVARES, G. M. D.; LIMBERGER, J. B.; TRAESEL, A. C. Estudo de coliformes totais de fontes alternativas de água da zona rural da região centro do estado do Rio Grande do Sul. **Saúde**, v. 29, n. 1, p. 97-102, 2003.

BORTOLOTI, K. C. S.; MELLONI, R.; MARQUES, P. S.; CARVALHO, B. M. F.; ANDRADE, M. C. Qualidade microbiológica de águas naturais quanto ao perfil de resistência de bactérias heterotróficas a antimicrobianos. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 23, n. 4, p. 717-725, 2018.

BRASIL. **Portaria de consolidação de nº de 28 de setembro de 2017 do Ministério da Saúde**. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SÃO PAULO (CETESB). 2006. **Norma técnica L5 201, de janeiro de 2006. Contagem de bactérias heterotróficas: método de ensaio**. São Paulo: CETESB. 14 p. 2006.

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SÃO PAULO (CETESB). 2018. **Norma técnica L5 202, de janeiro de 2018. Coliformes totais, coliformes termotolerantes e *Escherichia coli* - Determinação pela técnica de tubos múltiplos**. 5ª Edição. São Paulo: CETESB. 29 p. 2018.

D'AGUILA, P. S.; ROQUE, O. C. C.; MIRANDA, C. A. S.; FERREIRA, A. P. Avaliação da qualidade de água para abastecimento público do Município de Nova Iguaçu. **Caderno de Saúde Pública**, v. 16, n. 3, p. 791-798, 2000.

DEININGER, R. A.; CLARK, R. M.; HESS, A. F. & BERNSTAM, E. V., 1992. Animation and visualization of water quality in distribution systems. **Journal of the American Water Works Association**, v. 84, p. 48-52, 1992.

DODDS, W. K.; PERKIN, J. S.; GERKEN, J. E. Human Impact on Freshwater Ecosystem Services: A Global Perspective. **Environmental Science Technology**, v. 47, n. 16, p. 9061-9068, 2013.

DOI: 10.5281/zenodo.10437194

DOMINGUES, V. O.; TAVARES, G. D.; STUKER, F.; MICHELOT, T. M.; REETZ, L. G. B.; BERTONCHELI, C. M.; HORNER, R. Contagem de bactérias heterotróficas na água para consumo humano: comparação entre duas metodologias. **Saúde**, v. 33, n. 1, p 15-19, 2007.

EUBA NETO, M.; SILVA, W. O.; RAMEIRO, F. C.; NASCIMENTO, E. S.; ALVES, A. S. Análises Físicas, Químicas e Microbiológicas das Águas do Balneário Veneza na Bacia Hidrográfica do Médio Itapecuru, MA. **Arquivos do Instituto Biológico**, v. 79, n. 3, p. 397-403, 2012.

FARACHE, F. A.; DIAS, M. F. F. Qualidade microbiológica de águas minerais em galões de 20 litros. **Alimentos e Nutrição**, v. 19, n. 3, p. 243-248, 2008.

FUNASA. Fundação Nacional da Saúde. Ministério da Saúde. **Manual prático de análise de água**. 1ª Edição, Brasília, 2004.

FREITAS, M. B.; BRILHANTE, O. M.; ALMEIDA, L. M. Importância da análise de água para a saúde pública em duas regiões do estado do Rio de Janeiro: enfoque para coliformes fecais, nitrato e alumínio. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 17, n. 3, p. 651-660, 2001.

FREITAS, M. B.; FREITAS, C. M. A vigilância da qualidade da água para consumo humano – desafios e perspectivas para o Sistema Único de saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 10, n. 4, p. 993-1004, 2005.

GUERRA, N. M. M.; OTENIO, M. H.; SILVA, M. E. Z.; GUILHERMETTI, M.; NAKAMURA, C. V.; NAKAMURA, T. U.; DIAS FILHO, B. P. Ocorrência de *Pseudomonas aeruginosa* em água potável. **Acta Scientiarum Biological Sciences**, v. 28, n. 1, p. 13-18, 2006.

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Cidades**. 2018. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/esperanca/panorama>. Acesso: 15/12/2018. KONEMAN, E. W.; ALLEN, S. D.; JANDA, W. M.; SCHRECKENBERGER, P. C.; WINN JR, W. C. **Diagnóstico Microbiológico**. 5ª ed. Rio de Janeiro: MEDSI. P. 1465, 2001.

LIBÂNIO, P. A. C.; CHERNICHARO, C. A. L.; NASCIMENTO, N. O. A dimensão da qualidade de água: avaliação da relação entre indicadores sociais, de disponibilidade hídrica, de saneamento e de saúde pública. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 10, n. 3, p. 219-228, 2005.

MACÊDO, J. A. B. **Métodos laboratoriais de análises físico-químicas e microbiológicas**. 2.ed. Belo Horizonte: Conselho Regional de Química. 450 p., 2003.

DOI: 10.5281/zenodo.10437194

MAIER, R. M.; PEPPER, I. L.; GERBA, C. P. **Environmental Microbiology**. Second Edition. San Diego. Academic Press. 2009.

MARTINEZ, M. B.; TRABULSI, L. R. **Enterobacteriaceae**. In: TRABULSI, L. R.; ALTERTHUM, F. editores. *Microbiologia*. São Paulo: Atheneu; p. 271-279, 2008.

MASSOUD, M. A.; ABDOLMONIM, A. A.; JURDI, M.; NUWAYHID, I. The challenges of sustainable access to safe drinking water in rural areas of developing countries: Case of Zawtar El-Charkieh, Southern Lebanon. **Journal of Environmental Health**, v. 72, n. 10, p. 24-30, 2010.

MENDONÇA, M. H. M.; ROSENO, S. A. M.; CACHOEIRA, T. R. L.; SILVA, A. F. S.; JÁCOME, P. R. L. A.; JÁCOME JÚNIOR, A. T. Análise bacteriológica da água de consumo comercializada por caminhões-pipa. **Revista Ambiente e Água**, v. 12, n. 3, p. 468-475, 2017.

MORAES, M. S.; MOREIRA, D. A. S.; SANTOS, J. T. L. A.; OLIVEIRA, A. P.; SALGADO, R. L. Avaliação microbiológica de fontes de água de escolas públicas e privadas da cidade de Santa Rita (PB). **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v.23, n.3, p. 431-435, 2018.

MOUCHREK, A. N.; CARVALHO, E. C. C. Qualidade da água em serviços de alimentação de um bairro da zona rural de São Luís, Maranhão, Brasil. **Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde**, v. 18, n. 3, p. 130-136, 2016.

MUKHOPADHYAY, C.; VISHWANATH, S.; ESHWARA, V. K.; SHANKARANARAYANA, S. A. SAGIR A. Microbial quality of well water from rural and urban households in Karnataka, India. **Journal of Infection and Public Health**, v. 5, n. 3, p. 257-262, 2012.

NOCKER, A.; JARVIS, S.; JEFFERSON, B.; JUSKOWIAK, K.; WEIR, P.; PARSONS, S.; GREEN, J.; GILLESPIE, S. Assessing microbiological water quality in drinking water distribution systems with disinfectant residual using flow cytometry. **Water Research**. v. 12, n. 3, p. 101-108, 2014.

PERES, B. M. **Bactérias indicadoras e patogênicas em biofilmes de sistemas de tratamento de água, sistemas contaminados e esgoto**. Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo. 35 p., 2011.

PONGELUPPE, A. T.; OLIVEIRA, B. D.; SILVA, E. A.; AGUILEIRA, K. K.; ZITEI, V.; BASTOS, M. F. Avaliação de coliformes totais, fecais em bebedouros localizados em uma instituição de ensino de Guarulhos. **Revista Saúde**, v. 3, n. 2, p. 5-9, 2009.

PRZYGODDA, F.; BONA, E. A. M. D.; FALCONI, F. A. Quantificação de coliformes totais e *Escherichia coli* da água *in natura* dos municípios pertencentes a 10ª regional da saúde. In:

DOI: 10.5281/zenodo.10437194

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E AMBIENTE DO ESTADO DO PARANÁ, 1. **Anais...** Cascavel. 2009.

SILVA, R. C. A.; ARAÚJO, T. M. Qualidade da água do manancial subterrâneo em áreas urbanas de Feira de Santana (BA). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 8, n. 4, p. 1019-1028, 2003.

SILVA, N.; JUNQUEIRA, V. C. A.; SILVEIRA, N. F. A.; TANIWAKI, M. H.; SANTOS, R. F. S.; GOMES, R. A. R. **Manual de métodos de análise microbiológica de alimentos e água**. São Paulo: Varela; 2010.

SILVA, A. B; BRITO, J. M.; DUARTE, J. S.; BRAZ, A. S.; SILVA, R. A.; SILVA FILHO, E. D. Análise físico-química da água utilizada para consumo nas escolas municipais da zona urbana de Esperança/PB. **Biota Amazônia**, Macapá, v. 8, n. 3, p. 49-52, 2018.

SIQUEIRA, L. P.; SHINOHARA, N. K. S.; LIMA, R. M. T.; PAIVA, J. E.; LIMA FILHO, J. L.; CARVALHO, I.T. Avaliação microbiológica da água de consumo empregada em unidades de alimentação. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 15, n. 1, p. 63-66, 2010.

SOUZA, C. O.; MELO, T. R. B.; MELO, C. S. B.; MENEZES, E. M.; CARVALHO, A. C.; MONTEIRO, L. C. R. *Escherichia coli* enteropatogênica: uma categoria diarreio gênica versátil. **Revista Pan-Amazônica de Saúde**, v. 7, n. 2, p. 79-91, 2016.

STEFFENS, C.; KLAUCK, C. R.; BENVENUTI, T.; SILVA, L. B.; RODRIGUES, M. A. S. Water quality assessment of the SinosRiver. **Brazilian Journal of Biology**, v. 75, n. 4 (Suppl 2), p. 62-67, 2015.

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. **Microbiologia**. 8ª Edição, Editora Artmed, 2005.

WAIDEMAN, M. A. **Qualidade de água de torneira e de bebedouro em escolas públicas estaduais de um município do estado do Paraná**. Universidade Federal do Paraná. Dissertação (Mestrado). 71 f., 2015.

WANG, H.; MASTERS, S.; EDWARDS, M. A.; FALKINHAM III, J. O.; PRUDEN, A. Effect of disinfectant, water age, and pipe materials on bacterial and eukaryotic community structure in drinking water biofilm. *Environmental science & technology*, v. 48, n. 3, p. 1426-1435, 2014.